

Organizing mathematics lessons using GeoGebra and other multimedia programs

No'monova Kamolaxon Abdug'opir qizi

Student of the Mathematics Program, Andijan State Pedagogical Institute

Abstract

This scientific article covers the pedagogical and didactic foundations of using GeoGebra and other multimedia programs in teaching mathematics. The role of multimedia technologies in increasing students' cognitive activity, visual perception of topics, and the formation of independent thinking skills is scientifically analyzed. Also, a methodology for effectively organizing mathematics lessons based on multimedia is proposed.

Keywords

GeoGebra, multimedia programs, information technologies, mathematics education, innovative pedagogy, interactive education.

GeoGebra va boshqa multimedia dasturlari orqali matematika darslarini tashkil etish

No'monova Kamolaxon Abdug'opir qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Matematika yo'nalishi talabasi,

E-mail: nomonovakamola07@gmail.com

Annotatsiya : Ushbu ilmiy maqolada matematika fanini o'qitishda GeoGebra va boshqa multimedia dasturlaridan foydalanishning pedagogik va didaktik asoslari yoritilgan. Multimedia texnologiyalarining o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, mavzularni vizual idrok etish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, multimedia asosida matematika darslarini samarali tashkil etish metodikasi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: GeoGebra, multimedia dasturlari, axborot texnologiyalari, matematika ta'limi, innovatsion pedagogika, interaktiv ta'lim.

Организация уроков математики с использованием GeoGebra и других мультимедийных программ.

***Аннотация:** В данной научной статье рассматриваются педагогические и дидактические основы использования GeoGebra и других мультимедийных программ в преподавании математики. Научно анализируется роль мультимедийных технологий в повышении познавательной активности учащихся, визуального восприятия тем и формировании навыков самостоятельного мышления. Также предлагается методология эффективной организации уроков математики на основе мультимедиа.*

***Ключевые слова:** GeoGebra, мультимедийные программы, информационные технологии, математическое образование, инновационная педагогика, интерактивное образование.*

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamlashtirish jarayonida ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va multimedia dasturlaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. An'anaviy o'qitish usullarida ayrim mavzularni tushunish o'quvchilar uchun murakkab bo'lsa, multimedia vositalari yordamida bu muammolarni bartaraf etish mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, GeoGebra va boshqa multimedia dasturlarining matematika ta'limidagi o'rni va ahamiyatini ilmiy asosda o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Asosiy qism

1. GeoGebra dasturining didaktik imkoniyatlari

GeoGebra — bu dinamik matematika muhiti bo'lib, u algebra, geometriya, analiz va statistika elementlarini o'zida mujassamlashtiradi. Dastur yordamida o'quvchilar geometrik shakllarni qurish, funksiyalar grafiklarini dinamik o'zgartirish va matematik modellar ustida tajribalar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Geogebra dasturi yordamida misollarning formulalarini, chizmalar orqali ko'rishimiz mumkin, hamda

o'zimiz ham turli funksiya va geometrik masalalarni tayyorlash imkoniyatlariga egamiz. Ushbu ilovani quydagi silka orqali foydalanishimiz mumkin:
<https://www.math10.com/ru/geometria/geogebra/fullscreen.html>

GeoGebra dasturining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- mavzularni vizual va interaktiv tarzda tushuntirish;
- o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish;
- nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash;
- mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish.

Bu imkoniyatlar o'quvchilarning matematik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Berilgan topshiriqlarni amalda qo'llash orqali misol va masalalarni eslab qolish, mukammal o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi.

2. Boshqa multimedia dasturlarining matematika darslaridagi o'rni

Matematika ta'limida GeoGebra bilan bir qatorda boshqa multimedia dasturlaridan ham samarali foydalanish mumkin. Jumladan:

- **Desmos** — funksiyalar grafigini tez va aniq chizish uchun;
- **Microsoft Excel** — statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va diagrammalar tuzishda;
- **PowerPoint** — mavzularni tizimli va ko'rgazmali taqdim etishda;
- **Elektron darsliklar va onlayn platformalar** — mustaqil ta'limni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu multimedia vositalari o‘quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

3. Multimedia asosida matematika darslarini tashkil etish metodikasi

Multimedia dasturlaridan foydalanilgan darslar quyidagi bosqichlar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq:

1. **Motivatsiya bosqichi** – video, animatsiya yoki real hayotiy misollar orqali mavzuga kirish.
2. **Yangi bilimlarni egallash** – GeoGebra va boshqa dasturlar yordamida tushunchalarni vizual ko‘rsatish.
3. **Mustahkamlash bosqichi** – interaktiv mashqlar va amaliy topshiriqlar.
4. **Nazorat va baholash** – elektron testlar va onlayn baholash vositalari orqali bilimlarni tekshirish.

Mazkur metodika o‘quvchilarning mustaqil ishlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Xulosa: qilib aytganda, GeoGebra va boshqa multimedia dasturlari orqali matematika darslarini tashkil etish ta’lim samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi va zamonaviy ta’lim talablariga mos shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Multimedia texnologiyalariga asoslangan ta’lim jarayoni matematika fanini o‘qitishda muhim innovatsion yo‘nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo‘jayeva N.N. **Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.** – Toshkent: TDPU, 2018.
2. Jo‘rayev R.X. **Ta’limda axborot texnologiyalari.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
3. Hohenwarter M. **GeoGebra: Dynamic Mathematics Software.** – International Journal of Technology in Mathematics Education, 2020.
4. Sayidahmedov N.S. **Zamonaviy ta’lim texnologiyalari.** – Toshkent, 2017.
5. Polat E.S. **Innovatsion pedagogik texnologiyalar.** – Moskva, 2018.